

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ШУМАЕВА Е. А.,
канд. наук гос. упр., доцент,
доцент кафедры «Экономической теории и
государственного управления»;

СЫСОЕВА Н. Н.,
магистрант
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследовано понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» в трактовках различных авторов. Особое внимание авторами уделено рассмотрению особенностей государственной поддержки реализации мер по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе определены виды мероприятий по энергосбережению в зданиях и сооружениях и составляющие эффектов от их проведения.

Ключевые слова: государственное управление, жилищно-коммунальное хозяйство, энергосбережение, энергоэффективность.

ON THE ISSUE OF STATE SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVING MEASURES IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

SHUMAEVA E. A.,
Candidate of State Management, Associate Professor,
Professor of the Department of Economic
theory and public administration;

SYSOEVA N. N.,
Master's Student,
FSBEI HE «DONNTU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the concept of "housing and communal services" in the interpretations of various authors. Special attention is paid by the authors to the consideration of the features of state support for the implementation of energy saving measures in the housing and communal services, including the types of energy saving

measures in buildings and structures and the components of the effects of their implementation.

Keywords: public administration, housing and communal services, energy saving, energy efficiency

Актуальность. В условиях активно развивающегося рынка услуг возрастает важность жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) как социально и экономически значимой отрасли экономики любого государства так, как от ее эффективности зависит качество жизни населения в целом. Целью совершенствования государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством является удовлетворение соответствующих потребностей населения, обеспечение необходимых условий для нормальной жизнедеятельности человека и функционирования как социальной, так и производственной структуры государства. Среди основных приоритетов государственной политики в сфере энергосбережения, в том числе в сфере ЖКХ, можно выделить энергетическую безопасность, энергетическую эффективность экономики, экономическую (бюджетную) эффективность энергетики и экологическую безопасность энергетики. В связи с этим, актуальность исследования заключается в изучении наиболее эффективных способов государственной поддержки реализации мер по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве, что будет способствовать сочетанию интересов потребителей, поставщиков и производителей в эффективном использовании энергетических ресурсов.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования особенности государственной поддержки реализации мер по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве посвящены труды многих ученых: С. Н. Ларин, Е. В. Жиликова, Т. В. Стебеньева, Л. Р. Ибрашева, А. В. Гавриленко, А. Л. Кирсанов, Т. П. Елисеева, А. К. Осипов, Д. В. Кондратьев и др. Так, Л. Р. Ибрашева в своих исследованиях рассматривает проблемы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также правовые механизмы решения данной проблемы [1, с. 224]. С. Н. Ларин, Е. В. Жиликова, Т. В. Стебеньева изучают в своих исследованиях основные пути повышения энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства [2, с. 24].

Целью статьи является исследование особенностей государственной поддержки реализации мер по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Изложение основного материала исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство оказывает весомое влияние на все аспекты жизнедеятельности общества, так как является ключевой отраслью для обеспечения комфорта, необходимых условий проживания и удовлетворения потребностей населения государства. Содержание понятия «жилищно-коммунальное хозяйство» с точки зрения различных авторов представлено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание понятия «жилищно-коммунальное хозяйство»
(составлено авторами по данным [3, с. 235, 4, с. 116])

Авторы	Содержание понятия
Б. Б. Веселовский	многоотраслевой комплекс, который состоит из множества элементов (жилищное хозяйство, энергетическая и транспортная инфраструктура, инженерные сооружения и др.)
Е. М. Черняева	отрасль хозяйственной деятельности, где органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают надежную деятельность исполнителя жилищно-коммунальных услуг, гарантируя комфортные и достойные условия проживания граждан в жилых домах
А. Н. Панин, В. Ю. Коржов	комплекс подотраслей, обеспечивающий нормальную работу инженерной инфраструктуры, разнообразных зданий и сооружений в населенных пунктах, организовывающий удобства и комфортность проживания в них людей
П. А. Жадько	сложный многоотраслевой производственно-технический комплекс, в который входят предприятия, обеспечивающие содержание жилищного фонда, жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное производство и др.

Таким образом, под понятием «жилищно-коммунальное хозяйство» предлагается понимать совокупность отраслей экономики, обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры зданий в населенных пунктах. Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой технически сложное хозяйство, которое обслуживает жилой фонд, коммуникации, обеспечивает текущий и капитальный ремонт коммуникаций и систем, сбор и вывоз мусора.

Роль жилищно-коммунального хозяйства заключается в обеспечении безопасного и эффективного использования

жилищного фонда, бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг, необходимых для жизни человека, дальнейшего улучшения благоустройства территории. Поэтому главной целью государственного управления в сфере ЖКХ является обеспечение предоставления качественных услуг населению, поскольку от стабильности и качества зависит комфортность и безопасность проживания граждан в своих домах. Следовательно, жилищно-коммунальное хозяйство формирует качество достойной жизни населения, во многом определяя инвестиционную привлекательность, социальный и экономический потенциал государства [5, с.148-149].

Государственная поддержка в сфере ЖКХ, состоящей из многочисленных объектов, реализуется по двум основным направлениям. Первое служит основой для обеспечения нормального функционирования комплекса жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Второе направлено на обеспечение оптимального состояния инженерной инфраструктуры, которое невозможно без использования энергетических ресурсов так, как все виды обслуживания населения связаны с большими масштабами использования энергии.

В современных условиях энергетика Российской Федерации является частью топливно-энергетического комплекса федеральной и муниципальной экономики, сложной и постоянно развивающейся совокупностью крупных производственных систем, интегрированных на основе однородности экономического назначения продукта-электроэнергии. Для планирования деятельности экономических агентов необходимо определить их суммарный спрос на энергию, производственные мощности и структуру потребления [6, с. 149].

Всех потребителей энергоресурсов можно разделить на бытовых и промышленных. Бытовым потребителем энергоресурсов является население, которое заинтересовано в энергосбережении. К промышленным потребителям энергоресурсов относятся предприятия, которые также заинтересованы в ресурсосбережении, так как в себестоимости продукции значимую долю составляют затраты на энергоресурсы [7, с. 216].

Энергетика как отрасль энергетических производственных технологий объединяет предприятия, занимающиеся

производством, передачей и распределением тепла и электроэнергии. Также она является основной ценообразующей отраслью, обеспечивающей электроэнергией и теплом все остальные отрасли народного хозяйства, в том числе жилищно-коммунальную сферу.

Основным направлением повышения энергоэффективности являются инициативы потребителей, на долю которых приходится две трети общего потенциала энергосбережения. Наиболее значительная экономия достигается за счет общепромышленных мероприятий. В качестве примера можно привести оснащение потребителей приборами измерения и контроля энергопотребления, внедрение регулируемых электроприводов и улучшение структуры используемых материалов.

Применительно к сфере жилищно-коммунального хозяйства можно выделить два основных направления энергосбережения: совершенствование коммунальной инфраструктуры, энергетических установок поставщиков и потребителей, что означает, прежде всего, совершенствование конструкций за счет применения инновационных высококачественных энергосберегающих технологий; энергосбережение и конструктивные улучшения в зданиях и сооружениях. Большинство этих мер связано с перспективой использования тепловой энергии и экономией электроэнергии, расходуемой на тепловые нужды, а также с освещением (более эффективные лампы, а также специальные требования к помещениям, например, использование светлых и отражающих цветов) [8, с. 275].

Основные виды мероприятий по энергосбережению в сфере ЖКХ представлены на рис. 1.

Основными мероприятиями, способствующими энерго-и ресурсосбережению, являются: предоставление экономии, полученной в результате проведения энергосберегающих мероприятий организациями социальной и жилищно-коммунальной сферы; использование бюджетных средств на реализацию дополнительных мер по установке приборов учета в жилье для обеспечения социальной защиты малообеспеченных слоев населения; обслуживание приборов учета, в том числе коммунальными предприятиями, и их обслуживание частными компаниями.

Рис. 1. Виды мероприятий по энергосбережению в сфере ЖКХ
(составлено авторами по данным [9, с.170])

С целью расчета показателей эффектов от проведения мероприятий по энергосбережению следует выделить составляющие различных типов возможных эффектов, представленные на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что все представленные компоненты существенно взаимосвязаны. С одной стороны, общая эффективность мероприятий по энергосбережению складывается из ряда отдельных эффектов, но во многих случаях дополнительные специфические эффекты могут оказаться более значимыми. С приемлемой точностью определяются только энергетические эффекты, остальные эффекты определяются на этой основе или с

помощью других методов и приемов. Во многих случаях дополнительные (неэнергетические) эффекты от реализации энергосберегающих мероприятий могут приводить к очень большим финансовым и экономическим результатам.

Рис. 2. Составляющие эффектов от проводимых мероприятий по энергосбережению в зданиях и сооружениях (составлено авторами по данным [11, с.47])

Разработка методов расчета синергетических эффектов является методологическим императивом прикладной экономики, особенно в свете возрастающих социальных и экологических приоритетов в развитии жилищно-коммунального хозяйства.

В Российской Федерации становится более актуальным в организациях коммунального комплекса проведение мероприятий

по энергосбережению. Результаты анализа затрат организаций коммунального комплекса на мероприятия по энергосбережению и экономия, полученная от их реализации, представлены в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 свидетельствует о том, что затраты на мероприятия по энергосбережению организаций водопроводных хозяйств и организаций по водоотведению, снабжающих теплоэнергией и горячей водой с каждым годом увеличиваются. Экономия, достигнутая благодаря реализованным мероприятиям, также имеет тенденцию к росту. Проведенный анализ свидетельствует об все большей заинтересованности организаций коммунального комплекса в проведении мероприятий по энергосбережению.

Таблица 2

Затраты организаций коммунального комплекса на мероприятия по энергосбережению и экономия, полученная от их реализации, Российская Федерация, млн. руб.

(составлено авторами по данным [10, с.65])

Вид организации	Показатели, млн. руб.	Годы				
		2017	2018	2019	2020	2021
Организации и снабжающих теплоэнергией и горячей водой	Затраты на мероприятия	27471,2	27885,1	24536,3	23956,6	25941,2
	Экономия, полученная от их реализации	4619,1	5631,2	3967,8	4855,2	3256,6
Организации и водопроводных хозяйств	Затраты на мероприятия	2560,8	2139	2697,3	2262,4	3272,0
	Экономия, полученная от их реализации	582,9	498,6	435,8	522,3	396,1
Организации по водоотведению	Затраты на мероприятия	997,1	1147,2	838,3	1099,5	1271,9
	Экономия, полученная от их реализации	211,5	380,6	248,8	346,9	327,9

Государственная поддержка инвестиционной деятельности по энергосбережению, в том числе в сфере ЖКХ, осуществляется путем применения льгот и возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлекаемым для реализации энергосберегающих мероприятий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Среди направлений государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению в ЖКХ особое место занимает поддержка региональных и муниципальных программ в области энергосбережения, направленных на повышение энергетической эффективности [12].

Жилищно-коммунальное хозяйство должно перейти к новой модели экономической реформы, направленной на создание значительной системы экономических стимулов для снижения ресурсных затрат. Государственная поддержка процесса модернизации ЖКХ должна основываться на внедрении современных технологий путем привлечения частных инвестиций в реконструкцию жилищно-коммунального комплекса и предоставления бюджетных государственных гарантий на привлекаемые инвестиции.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации достаточно активно реализуется государственная политика энергосбережения как во всех отраслях народного хозяйства, так и в социально значимом жилищно-коммунальном комплексе. Целью этой политики является сокращение расходов ресурсов и энергии при сохранении производственных мощностей, а также повышение процента полезно используемой энергии. Для создания стимулов к эффективному использованию энергоресурсов и реализации потенциала энергосбережения необходимо разработать региональные и местные программы энергосбережения и реализовать эффективную систему мер по поддержке внедрения энергосберегающих технологий и их финансирования.

Список использованных источников

1. Ибрашева, Л. Р. Энергосберегающие технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве России / Л. Р. Ибрашева // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – № 4. – С. 224-229.

2. Ларин С. Н. Организационно-экономические механизмы и инструментальные методы, используемые в зарубежной практике модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства / С. Н. Ларин, Е. В. Жилиякова, Т. В. Стебеняева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 2 (44). – С. 24-27.

3. Силка, Д. Н. Экономическая сущность и значение жилищно-коммунального хозяйства в системе городского хозяйства / Д. Н. Силка, У. Ж. Шалболова // Экономика, бизнес, инновации. – 2018. – № 3. – С. 234-237.

4. Моисеева, А. Г. Государственное и муниципальное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве / А. Г. Моисеева // Научно-практические исследования. – 2019. – № 8-1 (23). – С. 115-118.

5. Гайнутдинова, Е. А. Совершенствование управления комплексным развитием сферы жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном уровне / Е. А. Гайнутдинова, А. К. Осипов, Д. В. Кондратьев // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 12. – С. 148-152.

6. Гавриленко, А. В. Основные направления энергосбережения в региональной экономике / А. В. Гавриленко, А. Л. Кирсанов, Т. П. Елисеева // Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 12. – С. 149-160.

7. Кузовлева, И. А. Механизм реализации ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах с учетом энергоэффективного контракта / И. А. Кузовлева, Т. Я. Филиппова, Т. П. Благодер, О. С. Потапенко // Russian Economic Bulletin. – 2023. – Том 6. – № 1. – С. 216-224.

8. Фетисов, Л. В. Опыт реализации потенциала энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства: мировой и отечественный уровень / Л. В. Фетисов, А. А. Гарифуллин // Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники. – 2020. – № 2. – С. 275-280.

9. Лычагина, А. А. Проблемы энергосбережения в России и пути их решения / А. А. Лычагина, О. Н. Борисова // Современные проблемы туризма и сервиса. – 2020. – № 2. – С. 168-173.

10. Кенчадзе, Д. Д. Жилищное хозяйство в России. 2022: статистический сборник / Д. Д. Кенчадзе, Н. А. Власенко // Росстат. – 83 с.

11. Сергачёв, А. А. Экономическая оценка текущего состояния и перспектив модернизации сферы ЖКХ / А. А. Сергачёв, А. Н. Ряполов // Агротехника и энергообеспечение. – 2020. – № 3 (28). – С. 45-52.

12. Братковский, М. Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М. Л. Братковский, В. С. Козлов // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2019. – № 1(13). – С. 6-13.